

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ОЦІНКИ РИЗИКІВ І РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ, ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Й ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної
конференції

1-2 травня 2025 року

Переяслав, 2025

УДК 005:001.895(082)

I-66

Інноваційні підходи до управління персоналом, оцінки ризиків і розробки антикризових стратегій в умовах війни в Україні, цифрової трансформації й Євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Переяслав, 1-2 травня 2025 р. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2025, 75 с.

Рекомендовано Вченою радою Університету Григорія Сковороди в Переяславі (протокол № 10 від 14 травня 2025 р.).

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до управління персоналом, оцінки ризиків і розробки антикризових стратегій в умовах війни в Україні, цифрової трансформації й Євроінтеграції», яка відбулася 1-2 травня 2025 р. в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Основна тематика представлених доповідей відповідає напрямам роботи конференції.

Редакційна колегія:

Ігнатенко Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтва, менеджменту, педагогіки і психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Банар Оксана Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Бурдонос Людмила Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доценткафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Кузнєцова Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Ковтун Олександр Вікторович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Рибакова Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Стеценко Володимир Іванович – доктор філософії(PhD) в галузі історії та археології, доцент кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Черняєв Олександр Сергійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Яременко Людмила Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди у Переяславі;

Кузнєцов Євген Сергійович – викладач кафедри менеджменту Університету Григорія Сковороди у Переяславі.

ЗМІСТ

Світлана Бережна, Олена Гречаник. ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИФРОНТОВОГО МІСТА: ДОСВІД УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	4
Юлія Гринчук. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	10
Олександра Мармаза. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ: ГУМАНІСТИЧНИЙ КОНТЕКСТ	15
Людмила Бурдонос, Коваленко Олександр, Крумка Владислав. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ, АДАПТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	18
Вікторія Соляр, Ярослав Дернов, Маргарита Заярнюк. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ЯК ІНСТРУМЕНТ І ОЗНАКА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ	24
Понедільчук Т.В., Надараса Є.М. РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	31
Вікторія Соляр. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ЗАСАДАХ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА СИТУАТИВНОГО ПІДХОДІВ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ	35
Тетяна Кузнєцова. СТАРТАПИ В МЕТАВСЕСВІТІ 5.0: ЯК КВАНТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-АНГЛІЙСЬКА ТРАНСФОРМУЮТЬ МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ	43
Тетяна Рибаківа. INTEGRATION OF UKRAINIAN BRAND MANAGEMENT INTO EUROPEAN ENTERPRISE MANAGEMENT PRACTICES	50
Ольга Темченко. ТЕХНОЛОГІЯ САМООЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ	54
Марина Шленьова. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ, СВІТОВИЙ ДОСВІД	60
Олександр Ковтун. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ	63
Володимир Стеценко. МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	66
Микита Багмут. СПЕЦИФІКА МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ	72

5. Темченко О. Удосконалення якості діяльності закладу освіти як умова забезпечення його конкурентоспроможності. *Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти*: зб. матер. II Всеукраїнської наук.- практи. конф. (м. Тернопіль, Україна, 17 листопада 2023 року) / Редк.: І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Н. Р. Бабовал, О. В. Городецька, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2023. С. 127-129.

Марина Шленьова
*кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри документознавства та української мови
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»,
Україна, Харків*

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ, СВІТОВИЙ ДОСВІД

Методологічні підходи до аналізу й удосконалення бізнес-процесів відіграють ключову роль у підвищенні ефективності управління підприємством. Вибір адекватних методів дає змогу краще зрозуміти структуру процесів, їхні взаємозв'язки та функціонування, виявити слабкі місця й окреслити шляхи покращення.

Сучасна українська практика управління бізнесом часто зорієнтована на швидке отримання прибутку, що призводить до зниження уваги до якості продукції та послуг, і, як наслідок, зменшує їхню конкурентоспроможність. Упровадження процесного підходу в управлінні вітчизняними підприємствами стикається з певними труднощами. Проте досвід зарубіжних компаній, які успішно інтегрували цей підхід, свідчить про його ефективність у підвищенні прибутковості та якості управління [3, с. 89].

У світовій практиці управління бізнес-процесами виділяють два основні напрями: еволюційний та революційний. Перший передбачає поступове вдосконалення процесів з урахуванням системного підходу (CPI, TQM, Kaizen, Lean Production) [1, с. 138], тоді як другий – радикальні трансформації (BPR), що змінюють саму суть бізнес-процесів і структуру компанії.

Обидва підходи зорієнтовані на споживача, застосовують комплекс інструментів для управління та можуть бути скомбіновані залежно від характеру процесів у компанії. Їх об'єднує фокус на інноваціях, інтеграції завдань і скороченні витрат часу.

Підходи до управління також варіюються регіонально: американські та європейські моделі орієнтуються на стратегічне планування і стабільність процесів, тоді як японська модель розглядає процеси як динамічні, що потребують постійного моніторингу та гнучких рішень [5].

Кожна концепція має свої переваги й обмеження. Наприклад, Lean підходить для масового виробництва, BPR вимагає значних ресурсів, а Kaizen дає результати лише з часом. Проте їхнє успішне впровадження у світі підтверджує практичну доцільність цих підходів [4].

Для українських компаній актуальним є питання вибору оптимальної концепції. Сучасні методології, зокрема процесний аналіз, BPR, Lean і Six Sigma, дозволяють комплексно вивчати й удосконалювати процеси, підвищуючи продуктивність та конкурентоспроможність.

Процесний аналіз дає змогу глибоко дослідити структуру процесів, виявити неефективності та зони покращення. BPR передбачає суттєву перебудову, націлену на підвищення ефективності. Lean-методологія усуває марнотратство, підвищуючи якість продукції. Six Sigma орієнтована на зменшення варіативності та дефектів через статистичний аналіз.

Застосування цих методів у комплексі дозволяє досягти високого рівня ефективності. При цьому важливою є координація між усіма учасниками

процесів, включаючи постачальників і клієнтів. Створення спеціалізованих команд сприяє ефективному супроводу та вдосконаленню процесів.

Однак у літературі недостатньо уваги приділено питанням групової взаємодії. За Мельником, робочі групи – це сталі колективи, що виконують визначений спектр завдань, а не тимчасові проєктні команди [6, с. 45].

Недостатнє вивчення процесу колективного ухвалення рішень у цій сфері може призвести до помилок. Тому важливим є добір фахової команди та врахування психологічних аспектів, особливо за умови використання сучасних інформаційних систем.

Універсального методу управління бізнес-процесами не існує – кожен підхід ефективний у межах певного завдання і потребує глибокого аналізу. Найбільше доцільною для українських компаній є поступова інтеграція BPR у щоденну діяльність [2].

Оптимізація передбачає зміну елементів системи для підвищення загальної ефективності. Вона може стосуватися продажів, виробничих термінів, витрат чи собівартості. Досягнення стратегічних цілей потребує збалансованого підходу до оптимізації без надмірної концентрації на окремих процесах.

Отже, оптимізація бізнес-процесів є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства й має враховувати особливості його діяльності та потреби ринку.

Список використаних джерел

1. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. (2019). За заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової, 384.
2. Гусева, О. Ю., & Легомінова, С. В. (2018). Діджиталізація як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*, 1, 33–39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7.

3. Климчук, М. М. (2020). Концептуально-методологічні засади управління бізнес-процесами на підприємстві. *Формування ринкових відносин в Україні*, 12, 85–91.
4. Командровська, В. Є., & Морозенко, О. Ю. (2011). Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи удосконалення. *Проблеми підвищення ефективності інфраструктури*, 30. <https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/325>.
5. Маркова, С. В., Марков, І. Є., Головань, О. О., & Олійник, О. М. (2023). Методологія та інструменти проєктного управління бізнес-процесами в умовах війни. *Ефективна економіка*, 11. <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.11.17>.
6. Мельник, О. Г., Муқан, О. В., & Злотнік М. Л. Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності (2019). *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*, 2, 43–52.

Олександр Ковтун
кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Україна, Переяслав

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Зростання глобального обміну товарами та виробничими факторами об'єктивно зумовило необхідність у налагодженні більш стійких виробничо-збутових зв'язків між країнами та усуненні численних бар'єрів на шляху руху товарів, послуг і факторів виробництва. Це явище отримало назву інтернаціоналізації економічного життя. Міждержавні інтеграційні об'єднання, що ґрунтуються на процесах економічної взаємодії та зближення, стали формою реалізації цієї потреби. Їхня діяльність регулюється міждержавними угодами, а